

La identidad cultural cholo montuvia en la propuesta microcurricular de la educación inicial de la provincia de Manabí

Autoras

Lubis Carmita Zambrano Montes

lubiscarmi@gmail.com

Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo- Manabí – Ecuador

Juana Esmeralda Carrión Mieles

jecarrión@sangregorio.edu.ec

Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo- Manabí – Ecuador

Sara del Pilar Ulloa Alvear

spulloa@sangregorio.edu.ec

Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo- Manabí – Ecuador

Joselyn Lilibeth Carreño Celorio*

joselyn1011lilibeth81@gmail.com

Vásquez Vásquez Vanesa Beatriz*

vanessav_20@hotmail.com

* Estudiante Universidad San Gregorio de Portoviejo- Manabí – Ecuador

Resumen

Uno de los espacios que está destinado a fomentar las características propias de la cultura especialmente la local, es el educativo, de allí que en las prácticas formativas se vuelve imperante su tratamiento, a través de la visibilización de sus tradiciones y demás actividades que la distinguen. El presente estudio tuvo como objetivo identificar la incorporación de la cultura Cholo- Montuvia en el diseño y desarrollo microcurricular de la educación inicial y proponer acciones en los procesos formativos de niños y niñas que asisten a centros de educación inicial en la provincia de Manabí; la investigación fue de tipo exploratoria, seleccionando una muestra representativa de instituciones de este nivel; para la recogida de datos se utilizaron como técnicas la encuesta y grupo focal; los resultados evidencian limitado abordaje de temáticas relacionadas a la cultura Cholo-Montuvia en las instituciones educativas del nivel inicial, otro punto es que existe poca sensibilización de parte de los docentes para incorporar contenidos de esta cultura en la formación de niños y niñas; en cuanto a las metodologías, depende del empoderamiento que tienen los docentes sobre su cultura autóctona para fomentar las características propias. Se concluye que para fortalecer la identidad cultural Cholo-Montuvia se la debe conocer y empoderar para ponerla en valor a través de actividades didácticas que destaquen esta cultura como: juegos tradicionales, metodología juego trabajo enfatizando las costumbres y hacer a los niños y niñas partícipes de las fiestas tradicionales.

Palabras clave: Identidad cultural; cultura chola montuvia; Diseño microcurricular; Educación inicial.